

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЗРЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Джурабекова Азиза Тахировна

д.м.н., профессор заведующий кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

Васеева Умида Хамидовна

докторант кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13121824>

Аннотация: Врожденные пороки развития головного мозга и зрения представляют собой серьезную проблему в медицинской практике, требующую комплексного подхода к диагностике и лечению. Они могут значительно ограничить возможности ребенка и повлиять на его физическое, когнитивное и социальное развитие. Раннее обнаружение и адекватное лечение этих пороков могут существенно улучшить прогноз и качество жизни детей. Однако, несмотря на значительные достижения в медицине, ранняя диагностика и лечение врожденных пороков головного мозга и зрения остаются сложной задачей. Многие из этих пороков могут проявляться разнообразными клиническими симптомами, что затрудняет их своевременное выявление. Более того, не всегда возможно определить точную причину их возникновения.

Ключевые слова: врожденные пороки, головной мозг, зрение, дети, клинические случаи

Цель исследования: определение перинатальных факторов риска развития данных пороков, анализ клиничко-неврологических признаков, нейровизуализационных показателей и роли электроэнцефалографии в диагностике их осложнений.

Материалы и методы исследования: В качестве материалов исследования использованы данные, полученные от детей в возрасте от рождения до 1 года, у которых обнаружены врожденные пороки и аномалии развития зрения, в сочетании со структурными изменениями головного мозга, и проявлениями осложнений в виде эпилептических и неэпилептических приступов. Исследования проведено на базе отделений офтальмологии, детской неврологии и детской нейрохирургии МК СамГМУ (многопрофильная клиника Самаркандского государственного медицинского университета), за период 2021-2024 год. Общее количество пациентов, включенных в исследование, составляет 27 детей, которые составили основную группу пациентов, для сравнительного анализа использована контрольная группа, состоящая из 20 здоровых детей, идентичного возраста и пола. Для сбора данных о пациентах использованы медицинские карты, результаты клинических обследований, нейровизуализационные данные (магнитно-резонансная томография головного мозга), результаты электроэнцефалографии и другие лабораторные и инструментальные методы исследования (использованные в офтальмологии). Анализ данных проведен с использованием статистических методов, таких как сравнительный анализ, корреляционный анализ, с использованием специализированных программных средств для статистической обработки и визуализации данных. Описанные материалы и методы позволят нам провести комплексное исследование клинических и

диагностических особенностей врожденных пороков развития головного мозга и зрения у детей, а также оценить эффективность различных методов диагностики.

Результаты исследования. Анализ перинатальных факторов риска и клинико-неврологических признаков предоставил ценную информацию о влиянии различных условий беременности и родов на здоровье детей, а также о специфических проявлениях неврологических состояний в зависимости от перинатальных условий. Многочисленные исследования указывают на ряд перинатальных факторов, которые могут оказать отрицательное воздействие на развитие головного мозга и зрения у новорожденных. Среди таких факторов могут быть рассмотрены преждевременные роды, низкий вес при рождении, гипоксия, инфекции во время беременности, нарушения кровообращения плода, а также факторы, связанные с неправильной формацией плаценты. Исследования также показывают, что перинатальные факторы риска могут варьироваться в зависимости от социально-экономических условий. Анализ результатов исследования позволяет увидеть, что в группе контроля матери на момент родов находились в возрасте от 20 до 35 лет (85%), в тоже время матери из основной группы, имели тенденцию возраста старше 35 лет, что составило 73 %, где достоверность варьировала в пределах $p < 0,001$. Изучение уровня соматического статуса, также указывает разницу в сравнительных группах, так в группе контроля женщины были здоровы в 89% случаях, в тоже время женщины из основной группы отличались разнообразным патологическим фоном со стороны соматических изменений, чаще в совокупности нескольких проблем, при этом показатели анемии в данной группе соответствовало (различной степени) 100%; встречаемость специфической бактериальной и вирусных инфекций (TORCH-инфекция) 69% случаев; проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы в 10% случаях; уровень нарушения эндокринной системы (в частности гипотиреоз, многоузловой зоб), встречались в 36%; почечная недостаточность (хронический пиелонефрит, поликистоз, мочекаменная болезнь) - отмечены в 6% случаях. Не мало важным оказался факт, позднего или не достаточного обращения в поликлинику (первичное звено), женщин основной группы до и в период беременности, отсутствие или не достаточный прием профилактических препаратов, таких как фолиевая кислота, витамины и минералы, йодомарин; не полноценное питание женщин из-за сниженного социального статуса. Известно, что характер течения беременности, играет ведущую роль в развитии здорового ребенка, следовательно, важным остается наличие всех патологических признаков на всем этапе беременности. Отмечено, что у женщин основной группы, беременность протекала с токсикозом (в разных сроках); это угроза прерывания беременности отмечена в 34% случаях в первом триместре и, 29 % в третьем триместре беременности, при этом, диабет (гестационный) обнаружен только в конце третьего триместра в 5% случаях, а пиелонефрит (гестационный) в 16% случаях, где достоверность соответствует, $p < 0,005$, по сравнению с группой контроля. Литературные научные источники, подтверждают доказательность связи частоты беременности женщин с формированием организма ребенка, в итоге по частоте беременности в группе контроля (здоровых детей) в 56% и в основной группе в 33% случаях - данные роды пришлись на первые роды, где достоверность равна $p > 0,05$; в некоторых случаях, отмечено не соблюдение интервала

между беременностями (в нескольких случаях промежутки составляет от 9 месяцев до 1 года), как фактора истощения возможностей резерва организма женщин.

Выводы: таким образом, исследование, направленное на изучение клинико-неврологических признаков и нейровизуализационных изменений у детей с врожденными пороками развития головного мозга и зрения, представляет собой значимый вклад в понимание этих состояний и определение подходов к их диагностике и лечению. Из анализа перинатальных факторов риска стало ясно, что определенные аспекты беременности и родов могут оказывать влияние на развитие врожденных пороков головного мозга и зрения у детей.

References:

1. Косенкова Е. Г., Лысенко И. М. Клинико-диагностические критерии реализации внутриутробного инфицирования у новорожденных и детей первого года жизни // Витебск: ВГМУ. - 2016. - Т. 201.
2. Дайхес Н. А. и др. Особенности диагностики и ведения ребенка с CHARGE-синдромом // Российская оториноларингология. - 2022. - Т. 21. - №. 3 (118). - С. 112-121.
3. Дайхес Н. А. и др. Особенности диагностики и ведения ребенка с CHARGE-синдромом // Российская оториноларингология. - 2022. - Т. 21. - №. 3 (118). - С. 112-121.
4. Маматкулова М., Рузибаева Ё. Ранняя пренатальная диагностика и профилактика врожденных пороков развития у детей // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. - 2023. - Т. 3. - №. 6. - С. 50-60.